

КОБАЛТ (II) АСЕТАТ ТУЗИ ($\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2$) ВА П-ОКСИБЕНЗОЙ КИСЛОТАСИ
($\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{OH})$) АСОСИДАГИ МЕТАЛЛ ОРГАНИК КАРКАС¹Якубов Йўлдош Юсупбаевич, ²Қодамбоев Пирназар Қодамбоевич, ³Шарибов
Имомжон Икром ўғли¹Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти Бош
илмий ходими, кимё фанлари доктори. +998917718341 yakubov@gmail.com²Хоразм маъмун академияси таянч дактарантура (PhD) изланувчиси +998999697667
pqodamboev@mail.ru³Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти
стажор тадқиқотчи изланувчиси. +998937411722 shariboimomjon@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372373>

Аннотация. Тўртта зовакли бўшлиқдан иборат асосан ($\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2$) тузи ва ($\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{OH})$) лиганд томонидан синтез қилинди ва уларнинг структуралари рентген диффрактометр билан тавсифланди. Кимёвий таҳлил ва монокристалли рентген нурлари диффракцияси 1 ва 2-комплекслар алломерлар бўлиб, тригонал фазо гуруҳида кристалланади. Зоваклар тахминан $4,9 \times 4,9 \text{ \AA}$ кубик бўшлиқларга эга бўлган 3 ўлчамли бўшлиқларни намоёниш этадилар ва унинг таркибига эркин сув молекулалари киради, шунингдек сув молекулаларини тузилмалардан чиқариб юбориш мумкинлигини тасдиқлайди. Демак каркасни бузмаган ҳолда унда газни сақлаш ва адсорбциялашда потенциал қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: металл органик каркас (МОК), кобалт (II) ацетат тузи ($\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2$), п-оксибензой кислотаси ($\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{OH})$), монокристалл, лиганд, адсорбент, катализатор, кристалл рентген диффрактометр, X-Ray деффрактограммасининг h,k,l қийматлари, гидротермал, солвотермал.

Аннотация. Четыре пористых полости были в основном синтезированы солью $[\text{Co}(\text{CH}_3\text{COOH})_2]$ илигандом $[\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{OH})]$ и их структура охарактеризована методами рентгеновской диффрактометрии, химического анализа и монокристаллической рентгенографии дифракция лучей. Комплексы 1 и 2 являются алломерами и кристаллизуются в тригональной пространственной группе. Поры представляют собой трехмерные полости с кубическим пространством примерно $4,9 \times 4,9 \text{ \AA}$ и содержат свободные молекулы воды, что также подтверждает, что молекулы воды могут быть вытеснены из структур. Это означает, что его можно использовать для хранения и адсорбции газа без повреждения каркаса.

Abstract. The four porous cavities were mainly synthesized by the $[\text{Co}(\text{CH}_3\text{COOH})_2]$ salt and the $[\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{OH})]$ ligand, and their structures were characterized by X-ray diffractometer and, Chemical analysis and monocrytalline X-rays diffraction. Complexes 1 and 2 are allomers and crystallize in the trigonal space group. The pores represent 3D cavities with approximately $4.9 \times 4.9 \text{ \AA}$ cubic spaces and contain free water molecules, which also confirms that water molecules can be expelled from structures. This means that it can be used for gas storage and adsorption without damaging the carcass__

Дунёда металл тузларининг органик лигандлар билан МОФ синтези, таркиби, тузилиши, термик таҳлили, электрон тузилиши, реакцион қобиляти ва биологик хоссаларини оьрганиш боьйича катта ҳажмда тадқиқот ишлари олиб боришга коьпчилик

машхур олимларнинг илмий изланишларига бағъишланган. Металл органик координатсион полимерлар (МОФ-металл органик фрамеворк), шунингдек, ғовакли координатсион полимерлар ёки тармоқли координатсион полимерлар деб аталади, наноғовак материалларнинг махсус синфи сифатида пайдо бўлган. Металл кластерлар ва органик боғловчиларнинг улкан танловидан ташкил топган металл органик полимерлар кенг сирт майдони, ғовак ҳажми ва функционаллигига ега; шунинг учун улар сақлаш, ажратиш, катализ қилиш кўп қиррали материаллар сифатида қаралди. Ўтган ўн йил ичида минглаб МОФлар синтез қилинди, тавсифланди ва синовдан ўтказилди [1].

МОФлар сони доимий равишда ўсиб бормоқда ва принтсипиал жиҳатдан чексиздир. Муҳим йутуқлар нафақат анъанавий адсорбентларнинг сирт майдонидан ошиб кетадиган рекорд даражадаги материалларни топишга олиб келди. Ўқори барқарор алўминий ва зиркондий МОФларнинг ривожланиши туфайли дастлабки МОФларнинг заиф гидротермал барқарорлиги каби асосий тўсиқлар бартараф етилди.

Металл органик координатсион полимерлар (МОФ) органик-ноорганик гибрид кристалли ғовакли материаллар бўлиб, улар органик "боғловчи" молекулалар билан ўралган мусбат зарядланган металл ионларининг мунтазам қаторидан иборат. Металл ионлари боғловчиларнинг қўлларини бир-бирига боғлайдиган тугунларни ҳосил қилиб, такрорланувчи, қафасга ўхшаш тузилма ҳосил қилади. Ушбу ичи бўш тузилиш туфайли МОФлар жуда катта ички сирт майдонига ега.

Тадқиқотчилар бир грамм учун 7800 квадрат метрдан ортиқ сирт майдонига ега бўлган МОФларни синтез қилишди. Буни контекстга келтириш учун, агар сиз ушбу материалнинг бир чой қошиғида (бир грамм қаттиқ модда атрофида) мавжуд сирт майдонини қўйсангиз, у бутун футбол майдонини қамраб олган бўлар эди. МОФлар бошқа полимер материаллардан фарқли ўларок, ўзига хос структуравий хилма-хилликни тақлиф қилади. МОФнинг ноёб структураси дизайни ва созланиши - қаттиқ даврий тармоқли тузилишдаги органик ва ноорганик компонентлардан ташкил топган кристалли ғовакли материаллардир [2].

Ҳозирги кунда ғовакли, сирт юзаси юқори бўлган материалларга эҳтиёж ошиб бормоқда. Шундай бирикмалардан бири металл органик каркас (МОК)лар ҳисобланади. МОКларни адсорбент, катализатор, ташувчи ва яна кўплаб соҳаларда қўллаш мумкин. Ишлатилган МОКларни кўп марталик регенерация қилиш, лигандларнинг хусусиятидан келиб чиқиб мақсадли ғовак бирикмалар синтез қилиш мумкин. Бундан ташқари МОКлар дунё олимларини бир қанча ҳайратланарли хусусиятлари билан ўзига жалб қилиб келмоқда.

Металл-органик каркаслар ва мувофиқлаштирувчи полимерлар (МП) синтезида сўнгги йилларда жуда катта ўсиш рўй берди. Бунга уларнинг ажойиб қаттиқ ҳолат структуравий тузилишини ҳосил қилиш учун мўлжалланган ноорганик тугунлар ва органик боғловчиларнинг деярли чексиз танлови ҳамда комбинацияси сабаб бўлди [3,5-7]. Уларнинг кристалл панжара тушилишидаги хилма-хиллиги ҳайратланарли. Уларнинг газни сақлаш ва ажратиш, гетероген катализ, магнитланиш каби хоссалари кимёнинг замонавий бир қанча соҳаларида кенг амалий фойдаланишда муваффақиятга эришган асосий омилдир [4,8].

Металл органик каркас ва металл органик полимерлар синтезида энг кенг гидротермал ва солвототермал усуллари қўлланилади.

3D- metal organik koordinatsion polimer

Металл тугунларини ҳосил қилиш учун $((\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2)$ дан, органик лиганд сифатида п-оксибензой кислотаси $(\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{OH}))$, эритувчи сифатида сув, диметил формаид (ДМФ) ва этил спирт танлаб олинди. 2 мл сувда 20 мг (0,17 ммол) $((\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2)$ туздан солиб $25\text{ }^\circ\text{C}$ эритилди. 1 мл этил спирт ва 1 мл ДМФ эритувчиларда 20 мг (0,145 ммол) п-оксибензой кислотаси эритилди. Улар яхши эриб кетгунча $25\text{ }^\circ\text{C}$ да ултратовушли ваннада 3 дақиқа давомида ушлаб турилди ва чин эритма ҳосил бўлди. Эритма яхши аралashiши учун $25\text{ }^\circ\text{C}$ да ултратовушли ваннада яна 5 дақиқа давомида ушлаб турилди. Шундан сўнг 25 мл ҳажмли тефлонли автоклавга жойлаб $110\text{ }^\circ\text{C}$ да қиздириш печида 72 соатга қўйилди. Юқори босим ва ҳароратда ушлаб турилган эритмани 72 соатдан сўнг олиб кристалл ўстириш учун $35\text{ }^\circ\text{C}$ да термостатга қўйилди. Тўрт суткадан сўнг яшил кичик ҳажмли кристалл куртаклари ҳосил бўлди. Кристаллардан намуна олиниб кристалл рентгенструктуравий деффрактметр қурилмаси орқали унинг кристаллокимёвий кўрсаткичлари текширилганда 3Д тузилишли полимер ҳосил бўлгани маълум бўлди.

X-Ray деффрактограмма-сининг h,k,l қийматлари орқали текширишдан сўнг ҳам бу ғовакли металл органик полимер ҳосил бўлгани аниқланди. Тўртта асосий бўшлиқларнинг барчаси кучли адсорбцион хоссага эга. Уларнинг асосан X-Ray деффрактограммасининг h,k,l қиймат сатҳлари $1550\text{--}1610\text{ см}^{-1}$ сатҳга мос келади. Формаат анионининг тўлқин чўзилиши 1- ва 2- сатҳларида, протонланган диметил-аммонийнинг тўлқин чўзилиши эса $3022\text{--}2796\text{ см}^{-1}$ да заиф ютилиш чизиқларига мос келади. $1348, 1028$ ва 812 см^{-1} бўлган боғланишлар C-H гуруҳларини характерлайди. 1 ва 2-алломеркомплекслар R-юқори симметрияли тригонал фазо гуруҳида кристалланади. Марказий Ni атоми олти формаат билан мувофиқлаштирилган анионлар унинг октаэдрал координация сферасини яқунлайди.

Ўртача Co-O масофаси $2,082(3)\text{ \AA}$ ни ташкил қилади. Ҳар бир формаат аниони кўприк мувофиқлаштириш режими билан иккита металл атомига уланади. Кейинги M-M масофаси 1 да $5,967\text{ \AA}$ ва 2 да $6,021\text{ \AA}$ га тенг бўлади [9,10]. Ушбу металл органик комплекс нафақат гидротермал усул орқали синтези, балки ечими ҳам келтирилган. Ягона

кристалли рентген нурлари диффракция комплекснинг 3 ўлчамли ғовакли тармоқларга эга эканлигини кўрсатади ва тўртта асосий катта ғовакларлари мавжуд. Ғовакларнинг ҳажми тахминан жами комплексни сорбцион ҳажмига нисбатан 26,5% ва 27,3% ни ташкил қилади. Сув молекулалари ғовакларда ортикча деформациясиз адсорбция ва десорбция бўлиши бу айниқса катализда фойдали иловаларни топиши мумкин.

REFERENCES

1. Fahmina Zafar and Eram Sharmin. Metal-Organic Frameworks. Published by ExLi4EvA. Copyright © 2016, 157.
2. LEONARD R. MACGILLIVRAY. METAL-ORGANIC FRAMEWORKS. University of Iowa City, IA March 2010, 363.
3. Di Sun, Geng-Geng Luo, Na Zhang, Zhan-Hua Wei, Cheng-Feng Yang, Rong-Bin Huang, and Lan-Sun Zheng. Capturing a Metastable Silver (I) Compound of Pyrazine-2,3-dicarboxylic Acid // State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces and Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, P. R. China.
4. 396-405; b) R. Ricco, L. Malfatti, M. Takahashi, A.J. Hill, P. Falcaro, J. Mater. Chem. A2013, 1, C. M. Doherty, D. Buso, A. J. Hill, S. Furukawa, S. Kitagawa, P. Falcaro, Acc. Chem. Res.2014, 47, 13033-13045; c) E. Coronado, G. M. Espallargas. Chem. Soc. Rev.2013, 42, 1525-1539.
5. K. Krogmann, R. Mattes, Z. Kristallogr., Kristallgeom., Kristallphys., Kristallchem. 118 (1963) 291.
6. K. Kandori, N. Ohkoshi, A. Yasukawa, T. Ishikawa, J. Mater. Res. 13 (1998) 1698.
7. N.N. Murthy, K.D. Karlin, Mech. Bioinorg. Chem. Adv. Chem. Ser. 246 (1995) 165.
8. A.L. Spek, PLATON, A Multipurpose Crystallographic Tool, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands, 2001.
9. E. Sletten, L.H. Jensen, Acta Crystallogr. B 29 (1973) 1752.
10. T. Tanase, C. Inoue, E. Ota, S. Yano, M. Takahashi, M. Takeda, Inorg. Chim. Acta 297 (2000)